

La IA generativa plantea desafíos éticos a la Ciencia Abierta, un comentario para Nature Human Behaviour

Mariela Rajngewerc (0000-0001-8268-3260), Laura Ación (0000-0001-5213-6012)

En este post te presentamos nuestra última publicación académica, junto a colegas de la Universidad de la República de Uruguay, sobre Inteligencia Artificial (IA) y Ciencia Abierta.

Durante el mes de julio, en MetaDocencia recibimos la invitación de la reconocida revista académica [Nature Human Behavior](#) para reflexionar acerca de los desafíos éticos que le plantea la IA generativa a la Ciencia Abierta. Como fue un tema que comenzamos a charlar con Gregory Randall y Lorena Etcheverry, colegas de la Universidad de la República (Uruguay), luego del [Panel de Ética en IA](#) de la [Reunión Latinoamericana de IA - Khipu 2023](#) en marzo, les invitamos a sumarse en la escritura a ocho manos (¡y varias más, como se ve en los agradecimientos!) de esta pieza de opinión que forma parte del último número de la revista que hace foco en IA y se titula [“Navegando la frontera de la IA”](#).

Nos enorgullece además que, siguiendo las recomendaciones propuestas por el artículo de Amano y colegas (2021) [“Diez consejos para superar las barreras del idioma en la ciencia”](#) y los principios editoriales de Nature Human Behaviour (2023) que reconocen que [“La publicación científica tiene un problema de idioma”](#), la revista habilitó los medios para que el artículo sea binlingüe. Pueden encontrar el artículo en español en este link:

<https://www.readcube.com/articles/supplement?doi=10.1038%2Fs41562-023-01740-4&index=0> . Para acceder al artículo completo en inglés: <https://rdcu.be/drzox>.

Esperamos que te resulte de interés y te invitamos a continuar con el debate por [nuestro canal de Slack](#).

Agradecimientos

Agradecemos a Patricia Díaz Charquero, Chelle Gentemann, Kate Hertweck y a las comunidades Open Life Science y The Turing Way por sus aportes al artículo.

Esta publicación fue posible gracias a los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854, 80NSSC23K0857 y 80NSSC23K0861.

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Mariela Rajngewerc, Laura Ación. (2023). La IA generativa plantea desafíos éticos a la Ciencia Abierta, un comentario para Nature Human Behaviour. Zenodo. <https://zenodo.org/records/10210552>